

Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliđi

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik
pedagogikalıq instituti

«Anıq hám tábiyy pánlerdi
aralıqtan oqıtıw» kafedrası

«Anıq hám tábiyy pánlerdiń aktual
máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri»
atamasındađı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ

«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va
masofaviy ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI

International Conference "Current problems of exact and
natural sciences and the possibilities of distance education"
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

Международная конференция «Актуальные проблемы точных
и естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Nókis - 2024 j.

**Ózbekstan Respublikası joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliги
Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
«Anıq hám tábiyy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrası**

**«Anıq hám tábiyy pánlerdin aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw
múmkınshilikleri» atamasındağı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMI**

**«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va masofaviy
ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI**

**International Conference "Current problems of exact and natural sciences and
the possibilities of distance education"
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

**Международная конференция «Актуальные проблемы точных и
естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

Nókis - 2024

UDK 378.1

M – 39.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları toplamı. Nókis. NMPI baspaxanası. 15 may 2024 jıl. 533 bet.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materiallarına Shet el hám Ózbekstan Respublikasınıń joqarı oqıw orınları professor-oqıtıwshıları, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, magistrantlar, talabalar, ilimiy-izertlew institutı ilimpazları, kásip-óner mektebi hám ulıwma orta bilim beriw mektebi oqıtıwshılarınıń tezislari berilgen. Aniq hám tábiyy ilimleriniń aktual máseleleri, zamanagóy izertleniwleri hám rawajlanıw keleshegi, sonday-aq aniq hám tábiyy pánlerin oqıtıwdıń metodları hám innovacion texnologiyalarına baylanıslı aktual máselelerdi, jańa ilimiy koncepciyalar hám mashqalalar boyınsha materiallar jámlengen.

Konferenciya materialları toplamı Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jıl 12-yanvardaǵı “Ilimiy-innovaciyalıq islenbe hám texnologiyalardı óndiriske qollanıwdıń nátiyjeli mexanizmlerin jaratıw ilájları haqqında”ǵı MK-24 sanlı qararı hám Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń Oqıw-metodikalıq Keńesi májilisiniń 2024-jıl 1-may 7-sanlı protokoli menen tastıyıqlanǵan hám toplam baspadan shıǵarıwǵa jiberildi.

Редакционная коллегия

Главный редактор:

Кошанов К.-профессор, кандидат филологических наук.

Ответственный секретарь:

Калханов П.Ж.-заведующий кафедры, PhD физико-математических наук

Члены редколлегии:

Кдырбаева Г.К.-заведующий кафедры, Dsc филологических наук.

Кайыпназарова М.-доцент, PhD филологических наук.

Сапарниязов И.- доцент, PhD биологических наук.

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук.

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук.

Организационный комитет

Кадиров К.- Ректор НГПИ, Dsc педагогических наук;

Ешмуратов Р.- проректор по науке, доцент, кандидат биологических наук;

Алланазаров Ж.- декан факультета, доцент, кандидат физико-математических наук;

Насыров М.-начальник отдела заочного обучения, доцент, кандидат технических наук;

Алламуратов А.-начальник отдела науки, доцент, кандидат юридических наук;

Члены Оргкомитета

Кдырбаева Г.К. заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук;

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Тлеуов Э.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Алламбергенова М.- декан, доцент, PhD педагогических наук.

Казакбаев С.- заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Базарбаев Р.Ж.- заведующий кафедры, Dsc исторических наук;

Матьякубов С.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Буранова Ш.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Тажиева А.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Мамбеткадиров Г.- заведующий кафедры, PhD искусствоведения;

Бердибаев А.С.- заведующий кафедры, PhD биологических наук.

Программный комитет

Сопредседатели:

Реймов А.М., доктор технических наук, профессор;

Каипбергенов А.Т., Dsc технических наук, профессор;

Пренов Б.Б., Dsc физико-математических наук, профессор

Члены программного комитета

Тлеумуратова Б.С., доктор физико-математических наук;

Утебаев Д., Dsc физико-математических наук, профессор;

Кудайбергенов К.К., доктор физико-математических наук, профессор;

Туремуратов Ш.Н., доктор химических наук, профессор;

Закиров Б.С., доктор химических наук, профессор;

Тожибаев К.Ш., доктор биологических наук, профессор;

Абдуллаев И.И., доктор биологических наук, профессор;

Мамбетуллаева С.М., доктор биологических наук, профессор;

Аимбетов И.К., доктор технических наук, профессор;

Ниязимбетов М.К., доктор философских наук, профессор;

Альниязов А.И., доктор филологических наук, профессор;

Нажимов П.А., доктор филологических наук, профессор;

Бекбергенова З.У., доктор филологических наук, профессор;

Konferenciya shólkemlestiriw komiteti quramı:

1. K.Kadirov NMPI rektor, baslıǵı
2. R.Eshmuratov NMPI ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, orınbasarı
3. J.Allanazarov NMPI Ellikqala pedagogika fakulteti dekanı
4. M.Nasırov NMPI Sırtqı tálim bólimi baslıǵı
5. A.Allamuratov Ilimiy izertlew, innovaciýalar hám ilimiy kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı

Konferenciya isshi topar quramı:

5. P.Kalxanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıǵı
6. Q.Seitniyazov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası docenti, g.i.k., dotsent
7. N.Orınbetov NMPI texnologiyalıq tálim kafedrası docenti
8. N.Saparov NMPI tariyx ilimleri boyınsha filosofiya doktori
9. Q.Dawletmuratov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
10. X.Atadjanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası úlken oqıtıwshısı
11. M.Pirniyazova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
12. B.Utambetov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
13. B.Kosbergenov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
14. G.Rzambetova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
15. O.Djoldasbaev NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
16. A.Umarova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı

TOPLAMGA PIKIR BILDIRIWSHILER

1. N.U.Uteuliev f-m.i.d., professor, Muhammed al-Xorezmiy atındađı Tashkent informaciyalıq texnologiyaları universiteti Nókis filialı «Programmaliq injiniringi hám matematikalıq modellestiriw» kafedrası baslıđı
2. K.Koshanov f.i.k., professor, NMPI baspa-redakciya bólimi baslıđı
3. G.Kdirbaeva Dsc, NMPI social hám gumanitar pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıđı
4. J.Darmenov p.i.k, NMPI súwretlew óneri hám injenerlik grafikası kafedrası docenti

KIRIS SÓZ

Mámleketimizde qabíl etilgen bilimlendiriw haqqında nızam hám milliy baǵdarlama talaplarına sáykes ulıwma bilim beretuǵın orta mekteplerde oqıwshılardıǵa oqıtıw processinde tek bilim hám kónlikpeler berip qoymastan, al ilim dereklerin úyretiwge ayrıqsha orın berilgen.

Bilimlendiriw tarawında ilim hám texnologiyalardıń jańa tarmaqları eńgiziw, olardı iyelew menen baylanıslı bolǵan kásiplerdiń jańa baǵdarları rawajlanbaqta. Ilimniń óndiris penen baylanısı shiyelenispekte hám óndiriste ilimdi ádewir kóp talap etetuǵın tarawlar payda bolmaqta. Onı ilimiy kórsetkishi dáwir talapları dárejesine iye jaslar ámelge asırıw ushın belsendilik kórsetpekte. Bizniń aldımızǵa qoyǵan maqsetimiz Watandı súyetuǵın, óz bilimi, qábiletine súyenetuǵın hám erkin zamanagóy xabar-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanǵan halda, elimizdiń hár tárepleme rawajlanıwına úles qosatuǵın keleshek áwladtı tárbiyalawdan ibarat.

Ózbekstanda jaslardıń tálim-tárbiya alıwı, belgili kásip iyesi hám elimizdiń erteńgi kúni ushın múnásip perzent bolıp jetilisiwinde olardı hár tárepleme qollap-quwatlawǵa úlken itibar qaratılmaqta.

Jaslardı ilimiy iskerlikke keńnen tartıw ushın baǵdarlanǵan jáne bir ayrıqsha ámeliy háreketlerden esaplanadı. Bul oqıtıwshı hám talaba jaslarǵa aldınǵı pedagogikalıq is tájiriyelerdi úyreniwine, kásiplik sheberligin jetilistiriwine, pedagogikalıq iskerlikke dóretiwshilik hám novatorlıq penen kirisiwine, oqıwshılardıǵa sıpatlı tálim hám tárbiya beriwdiń jańa jolların izlep tabıwına keń múmkinshilikler jaratadı.

Mámleketimizdiń jarqın keleshegin belgileytuǵın tiykarǵı hújjetlerden biri 2022-2026-jıllarǵa belgilengen Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyasında, jámiyetlik tarawdı rawajlandırıw baslı baǵdarlardıń biri bolıp esaplanadı.

Elimizde bilimlendiriw tarawında ámelge asırılıp atırǵan jumislardıń nátiyjesin ele de rawajlandırıw hám jas áwlad tárbiyasında alǵa qoyılǵan wazıypalardı qollap-quwatlaǵan halda Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Ellikqala pedagogika fakultetiniń «Anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrasında «Anıq hám tábiyiy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya shólkemlestirilmekte.

Shólkemlestiriw komiteti

INSONIYAT HAYOTIDA RADIKAL SHAXSLARGA XOS IJTIMOYIY-MA'NAVIY JIHATLARINING NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI

*Xalilov Jamoliddin Sodiqovich - Shahrisabz davlat pedagogika instituti
"Ijtimoiy fanlar" kafedrasida mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya: ushbu maqolada insoniyat hayotida radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma'naviy jihatlari yoritilgan. Shuningdek maqolada, Yangilanayotgan O'zbekistonda radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma'naviy jihatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: radikalizm, konstanta, ijtimoiy falsafa, kompyuterofobiya, telefonofobiya, axborot xuruji, telekommunikatsiya, axborot xavfsizligi

Аннотация: в данной статье описаны социально-духовные аспекты радикальных личностей в жизни человека. В статье также говорится о проявлениях социально-духовных аспектов, характерных для радикально настроенных личностей в модернизирующемся Узбекистане.

Ключевые слова: радикализм, константа, социальная философия, компьютерофобия, телефонофобия, информационная атака, телекоммуникации, информационная безопасность

Abstract: this article describes the socio-spiritual aspects of radical individuals in human life. The article also talks about the manifestations of the socio-spiritual aspects characteristic of radical individuals in the modernizing Uzbekistan.

Key words: radicalism, constant, social philosophy, computerophobia, telephobia, information attack, telecommunications, information security

Kirish. "Insoniyat oxirgi besh-olti yil mobaynida so'nggi yuz yil davomida o'z boshidan o'tkazishi mumkin bo'lgan barcha sinovlar bilan yuzma-yuz kelgani ma'lum. Bu ma'naviy tanazzul yoki iqtisodiy bo'hronlar bo'ladimi, pandemiya yoki tabiiy ofatlar bo'ladimi, qurolli to'qnashuvlar, global isish hamda qurg'oqchilik bo'ladimi – barchasi bashariyatni qattiq sinovdan o'tkazdi va o'tkazmoqda.

Mazkur murakkab vaziyatni, ta'bir joiz bo'lsa, kuchli va qattiq to'fonga qiyoslash mumkin. "Bunday ofatlar oqibatida "manaman" degan daraxtlarning ham barglari uzilishi, shoxlari sinishi, kurtaklari to'kilishi, hatto mevalari nobud bo'lishi mumkin. Lekin ildizi mustahkam va chuqur bo'lgan daraxtlar yiqilmaydi. Aksincha, yerga o'sha tomirlari bilan yanada mahkam bog'lanadi. Qayta kurtak yozadi, mevalar tugaveradi. Bu – hayot qonuni." [1]

Biz quyida ijtimoiy falasafada insoniyat hayotida radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma'naviy jihatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari haqida sharhlashni lozim topdik.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashining 2023-yil 22-dekabrda bo'lib o'tgan kengaytirilgan majlisidagi "Ma'naviyat hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak" deb nomlangan nutqidan olingan mazkur iqtibos tadqiqot ishimizning ushbu qismi uchun epigraf vazifasini o'taydi va buning bir qator sabablari bor:

Birinchidan, butun dunyoni qamrab olgan globallashuv nfvfqai ijobiy, balki ayni vaqtda, muayyan salbiy oqibatlarga ham olib keldi, shaxs va jamiyatning xavfsizligi muammosi dolzarb tus oldi.

Tobora globallashib va murakkablashib borayotgan jarayonlardan qo'rqish (kompyuterofobiya va telefonofobiya), axborot kommunikatsiya vositalarida ishlashda elektromagnit nurlanish va odamlar charchog'ining ortishi, mobil uskunalar va kompyuter

viruslarining zararli ta'siri, axborotlashtirish jarayonining noinsonparvarlashuvi va harbiylashuvi, ijtimoiy ongni manipulyatsiya qilish, odamlar xulq-atvorida izolyatsion tendensiyalarning kuchayishi, ijtimoiy va oilaviy aloqalarning susayishi, virtual dunyo yolg'izligi, yangi ma'naviy-madaniy mo'ljallarning shakllanishi, ruhiy kasalliklar, real dunyoni virtual dunyoga almashtirishga urinish – bularning barchasi bugungi kunning radikalizm kelib chiqishiga ta'sir ko'rsatayotgan hodisalaridir [3].

Ikkinchidan, biror bir kishining radikallashtirishini globallashtirayotgan bugungi dunyodagi fan-texnika, axborot vositalari va aloqa kommunikatsiyalarining taraqqiyoti bilan aloqasini qayd etgan holda, ular o'rtasidagi murakkab munosabatlarni chetlab o'tish ham mumkin emas. Tabiiyki, bugungi globallashtirish sharoitida fan-texnika, axborot vositalari va aloqa kommunikatsiyalarining har xil shakllari bilan ularga ta'sir ko'rsatadigan radikal jarayonlarning o'zaro munosabatida barcha mamlakatlar va har bir kishi uchun mutlaq bir xil mexanizmi bo'lishi nihoyatda qiyin albatta.

Boshqa tomondan esa ularning global yoki mintaqaviy o'zaro ta'sirlashuvi, muqarrar tarzda juda murakkab hodisa, u har bir millat yoki aniq bir yosh insondan eng murakkab texnologik jarayongacha bo'lgan har xil sifatli jihatlarni o'zida aks ettiradi.

Uchinchidan, insoniyat sivilizatsiyasi rivojlanishining butun davri davomida radikalist mutaassiblar radikal g'oyalarni xush ko'rmaydigan odamlarga, "adolatsiz" voqelikka va mavjud dunyoga nisbatan nafrat tuyg'ularining namoyon bo'lishi bilan ajralib turadi.

Radikalist shaxsning xususiyatlari to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishni boshlaganda shuni ta'kidlash kerakki, ular nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari, balki fan, madaniyat va san'at arboblari ham qiziqtiradigan mavzudir. Badiiy asarlarda, yangiliklar xabarlarida, ilmiy tadqiqotlarda radikalistlarning shaxsiy xususiyatlari va harakatlarini aniqlashga harakat qilinadi.

To'rtinchidan, shaxsning radikalistik harakatlarga tayyorligini diagnostika qilish uchun ana shu jihatlardan biriga, bag'rikenglik darajasipastligini hisobga olish, shuningdek, destruktivlik va moslashuvning namoyon bo'lish xususiyatlarini baholashga imkon beradigan usullardan foydalanish mumkin.

Shaxsning bu yo'nalishdagi sub'ektiv pozitsiyasi va fikri radikalistik harakatlarga tayyorligi bilan bog'liq bo'lgan o'z qarashlarini tarqatish, ularni rejalashtirish, ularga haqiqiy tayyorgarlik ko'rishda namoyon bo'ladi. Radikalistik faoliyat barqaror turtki bo'lishi kerak, chunki u o'z tabiatiga ko'ra g'ayriijtimoiydir va uni amalga oshirish muayyan qiyinchiliklar bilan birga namoyon bo'ladi.

Radikal motivatsiya manbai ko'pincha shaxs uchun ahamiyatli bo'lgan odamlar guruhidir va ba'zi hollarda referent shaxsning buzg'unchi yo'nalishini kuchaytiruvchi axborot resursi (matn) ham bo'lishi mumkin. Masalan, buzg'unchi xususiyatga ega bo'lgan ayrim diniy matnlar, dindorlar ularga murojaat qilganda, radikalistik harakatlarga, hatto fidoyilikka intilish kuchayadi [2].

Umuman olganda, radikalistik harakatlarga motivatsiyani shaxs tomonidan shakllantirilgan "ichki" va o'zi uchun obro'li bo'lgan bir guruh odamlar ta'siri ostida o'rgangan "tashqi" turlarga bo'lish mumkin. Shu bilan birga, g'arazli va zo'ravonlik jinoyatlarini sodir etish yoki shaxsning ehtiyojlarini asosli tarzda ro'yobga chiqarish uchun niqob bo'lib xizmat qiladigan soxta narsadan farqli o'laroq, radikalistik harakatlarni amalga oshirish uchun haqiqiy motivatsiyani aniqlash muammosini ta'kidlash kerak.

Radikalistik harakatlarga turtki turlarini farqlashda, ichki motivatsiyadan farqli o'laroq, tashqi motivatsiyani doimiy ravishda kuchaytirish va kuchaytirish zarurligi va tashqi ijtimoiy guruhlar haqiqatda o'z intensivligini yo'qotishi muhimdir.

Radikalistik munosabatni shakllantirish va qo'llab-quvvatlash uchun guruh a'zolarining noto'g'ri moslasha oladigan (neyropsik barqarorligi va ruhiy salomatligini pasaytiradigan) maxsus texnologiyalar qo'llaniladi. Ishtirokchining shaxsiyatiga ta'sir qilish uchun qulay muhitni yaratish guruh (ongni ommaviylashtirish) yoki individual (sub'ektni begonalashtirish) integratsiya amaliyotlari (raqslar, qo'shiqlar, qo'shma o'qishlar, guruh yig'ilishlari, yurishlar) yoki mahrum qilish orqali amalga oshiriladi. ro'za tutish, uyqusiz uyqu) turi, bu orqali munosabat, e'tiqod va qiymat yo'nalishlariga ta'sir qilish ta'minlanadi.

Shu bilan birga, radikal identifikatsiya qilish amaliyoti sharoitida odam paranoid e'tiqodlarni shakllantirmasligi mumkin, balki radikalistik g'oyalarni tarqatmasdan, faqat qisqa vaqt ichida yangi o'ziga xoslikni saqlab qolishi mumkin.

Ushbu xarakterdagi eng katta xavf radikalistik harakatlarni sodir etishga bo'lgan ichki (ichki) munosabat bilan yuzaga keladi, chunki u o'z tabiatiga ko'ra shaxsning munosabatlari va qadriyatlarini tizimiga chuqur integratsiyalashgan va tashqi mustahkamlashni talab qilmaydi. Masalan, kamikadzening fidoyilik kulti, pravoslavlikda har qanday zo'rvonlik va qiynoqlarga bardosh beradigan shahidning diniy stereotipini, Islom uchun kurashchi - shahid obrazi bunga misol bo'ladi.

Radikal munosabatning sezilarli ta'sirida an'aviy madaniyatning ijtimoiy ahamiyatga ega qadriyatlarini, manfaatlari va ideallaridan uzoqlashishga yordam beradigan shaxs dunyoqarashiga ta'sir qilish; radikalist ongining torayishi, ma'lum qadriyatlar va ma'nolarni haddan tashqari ta'kidlashi kabilar ro'y beradi.

Radikalistik ong dogmatik, to'g'ridan to'g'ri va umumiy buzg'unchi yo'nalish bilan birlashtirilgan aniq aqliy tuzilmalar majmui bilan cheklangan. Bu, ayniqsa, diniy totalitar oqimlar vakillari yoki qurbonlik tipidagi radikalistlar, xususan, ayollar orasida yaqqol seziladi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ayollar erkaklarnikiga qaraganda ijtimoiy muhit va o'zlari bo'lgan muhitga ko'proq bog'liqdirlar.

Respublikaning barcha hududlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini yanada optimallashtirish va samarasini oshirish bo'yicha "Harakatlar dasturi"ni ishlab chiqish hamda aholi o'rtasida keng yoyish zarur.

Aholining ta'lim tizimidan tashqaridagi qismi orasida ham "Yangi O'zbekiston ma'naviyati" innovatsion o'quv moduli loyihasini taqdim etish ham bu jarayonning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Mutaxassislar fikricha, bunda aholining barcha qatlamlariga xos xususiyatlarni hisobga olish va barcha davlat hamda nodavlat tashkilotlar faoliyatini qamrab olish asosiy talab hisoblanadi.

Hozirgi globallashtirish, inson qalbi va ongi uchun qizg'in kurash ketayotgan bir paytda, jamiyatimizning tadrijiy rivojlanayotgan ma'naviy hayotiga ham turli g'oyaviy xurujlar tahdid solishi tayin [4]. Bu jabhada tahdidbardosh jamiyatni barpo etishda quyidagilar alohida diqqatni talab qiladi:

- ko'rgazmalilikning ijtimoiy ongga ta'siri yuqori bo'lishini hisobga olgan holda, yuksak ma'naviyatni targ'ib qiluvchi ko'rgazmali vositalarni muayyan rukn ostida doimiy ravishda nashr etish;

- xalqimiz, ayniqsa yoshlarimizni turli ko'rinishdagi buzg'unchi g'oyalar va harakatlarga qarshi aqliy jihatdan "qurollantirish" maqsadida ma'rifiy mavzudagi ilmiy-ommabop nashrlarni ko'paytirish va joylarga yetkazish;

- sohaga doir nashrlar, ko'rgazmalar to'plamlari, risolalarni taqdim etish hamda jamoatchilik e'tiborini tortish ishida reklama ishlarini to'g'ri tashkillashtirish;

- ma'naviy-ma'rifiy tarbiya borasida ta'sirchan usullardan bo'lgan ijtimoiy roliklar

tayyorlash hamda ularning teleekranlardan o‘rin olishiga erishish;

- turli salbiy omillar hosilasi bo‘lgan mahalliychilik, buzg‘unchilikka moyillik kabi illatlarga barham berish uchun zamonaviy ilmga asoslangan va jamiyatda mafkuraviy immunitetni mustahkamlash borasida barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan faoliyat mexanizmini yaratish [6].

Xulosa. Aholining ta‘lim tizimidan tashqaridagi qismi bilan olib boriladigan targ‘ibot-tashviqotlar doirasida “O‘zbekiston jamiyati ma‘naviy taraqqiyot tamoyillarini amalga oshirish va bu faoliyatni samarali ta‘minlashning dolzarb vazifalari” mavzusida ma‘ruzalar, davra suhbatlari hamda uchrashuvlar tashkillashtirilsa, qo‘yilgan maqsadlar sari qadam tashlanadi.

Shu bilan birga, ma‘naviyat targ‘ibotiga mas‘ul tashkilotlar ijodkorlar, nashriyotlar, gazeta va jurnallar tahririyatlari bilan hamkorlikda “O‘zbekistonning ma‘naviy hayoti” rukni ostida mavzuga doir maqola, kitob, albomlar, mediamahsulotlarni tayyorlab, ommaga yetkazish choralarini ko‘rishi lozim. Ommaviy axborot vositalari, ayniqsa zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib, turli tillarda yangilik va o‘zgarishlarni taqdim etib borish, “Jamiyatning ma‘naviy hayoti” mavzusida “vebsayt” yaratib, ma‘lumotlarni joylash ham sohadagi ishlarga xolisona qarashlarni shakllantiradi [5].

Dunyoda va mintaqamizda turli tahdid va xatarlar kuchayib borayotgan bugungi notinch zamonda farzandlarimizni yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu maqsadda biz yoshlarimizni ona yurtimiz va xalqimizga mehri va sadoqatini oshirishga yanada ko‘proq ahamiyat berish zarur va bu hozirgi davrning talabiga aylangani shubhasiz.

Bu yo‘lda mamlakatimizda millatlararo do‘stlik, diniy konfessiyalar o‘rtasidagi hamjihatlik, ijtimoiy bag‘rikenglik muhitini yanada mustahkamlash uchun bor kuch va imkoniyatlarni safarbar etish barchamizning o‘tkir mas‘uliyatimiz ekanini chuqur anglab yashash va ishlashgina kutilgan natijalarni berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.Mirziyoev. “Ma‘naviyat hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak” (Prezident Shavkat Mirziyoyevning Respublika ma‘naviyat va ma‘rifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqi). – Toshkent, 2023-yil 22-dekabr
2. Мустақиллик: изоҳли илмий-оммабоп луғат //Қ.Хоназаровнинг умумий таҳририда. Тўлдирилган учинчи нашри. -Т.: Шарқ. 2011. – Б.178.
3. Назаров Қ. Жаҳон фалсафаси қомуси. 2 жилд. –Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2021.
4. Халилов Ж. Маънавий ҳаёт тамойиллари - экстримизм ғояларига қарши кураш омили //Фалсафа ва ҳуқуқ 2023/3 –Б.228-230.
5. Халилов Ж. Жамиятнинг янги кифасига мос тамойиллар таъсирини ошириш зарурати // Фалсафа ва ҳуқуқ, 2021/3 (№). Б. 215-218. (09.00.00; №15)
6. Halilov J.S. Yangi O‘zbekistonda ma‘naviy hayotni takomillashtirishning innovatsion imkoniyatlarida kitoblarning ahamiyati // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN: 2181-1784 4 (3), March., 2024 SJIF 2024 = 7.404 / ASI Factor = 1.7 www.oriens.uz. 33.

MAZMUNÍ- МУНДАРИЖА- CONTENTS-СОДЕРЖАНИЕ

1-SEKSIYA

Aniқ hám tabiiy pánler -Exact and natural sciences-

Aniқ va tabiiy fanlar-Точные и естественные науки

1.1	Папышев А.А., Биргебаев А.Б., Сахабаева А.М., Методические проблемы гуманитаризации математического образования.....	8
1.2	Бекиев А.Б., Ережепова Ш., Бекиева А.А., Начально-граничная задача для нагруженного уравнения четвертого порядка.....	11
1.3	Отарова Ж.А., Д.Е.Узакбаева., Краевая задача для уравнения с частными производными дробного порядка.....	13
1.4	М.И. Маркевич, А.Б. Камалов, Д.Ж. Асанов, А.Р. Турдымуратова, Ф.П. Алламбергенова, Лазерная обработка поверхности графита с использованием двухимпульсного режима генерации	16
1.5	Ханжарова Б.С., Обучение учащихся решению математических задач методом векторов.....	18
1.6	Исмайылов А.Е., Қутлымуратов Ю.Қ., Разработка алгоритма создания цифровой модели гис-технологий с помощью триангуляции делоне.....	21
1.7	Мамаражабов М., Атаджанов Х., Ҳалқаро ва миллий таълим тизимларида информатика фанининг ўқитилиш тажрибаси.....	25
1.8	Сейтнийзов К.М., Этнотопонимы и географические термины Республики Каракалпакстан.....	29
1.9	Сейтнийзов К.М., Сапармуратов А., Ешназаров С., Топонимика и картографические методы изучения.....	32
1.10	Xodjaeva G.A., Qalmuratov R., Qaraqalpaqstanda migraciya processiniń júzege keliwi hám házirgi dárejesi.....	34
1.11	Сапарнийзов И.А., Джуманазарова Х.Х., Худайназарова М.И., Гулиметова Д., Сабзавот, полиз экинларини етиштиришда гидрогель моддасини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари.....	37
1.12	Quvatov A.Q., Aydar-arnasoy ko‘llar tizimining ixtiofaunasi.....	40
1.13	Музафарова С.А., Сапаров Ф.А., Хусанов З.М., Сапалы оқытыў проблемасы хэм оның социал өзгерислерге байланысы.....	42
1.14	Каражанов С.Ж., Состав и распространение пыли юго-востоке приаралья.....	44
1.15	Исмайлов А.С., Мамадияров М. Д., Великий шелковый путь как транзитно-коммуникационная система евразийского пространства: исторические предпосылки формирования и современная роль в развитии туризма.....	45
1.16	Қайрболатқызы И., Қурбаниязов С.К., Қонысбекова Қ.Қ., Каспий теңізінің Қазақстан бөлігінде туризмді дамыту жолдары.....	55
1.17	Sangirova M.H., Mavlonova Sh.A., Geografiya fani bo‘yicha iqtidorli talabalarni tanlash, tarbiyalash – ilmiy-tadqiqot faoliyati va fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirishning muhim omili.....	60
1.18	Аширбекова С.У., Жанабергенова Г.Ж., Ключевые навыки развития аналитических способностей будущих учителей физики.....	63
1.19	Шукурова О.П., Низомов Ш.М., Салимов М.А., Процесс теплопередачи в теплообменного аппарата.....	66
1.20	Ешбаева М.М., Демонстрация проявления физических законов в реальной жизни на уроках физики.....	70
1.21	Кайпназаров С.Г., Баймуратов Ш.Ж., Оразбаев А.Ж., Роль цифровой медиаобразовательной среды преподавания физики в школе.....	72

1.22	Keñesbaev A.J. , Informatika páninen zamanagóy elektron oqıw-metodikalıq támiynatın jaratıw hám onnan paydalanıw metodikası.....	75
1.23	Qalmuratova X.A. , Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdıń imkaniyatları hám abzallıqları.....	78
1.24	Sharipov A.A., Qalmuratova X.A., Utambetov B.T. , Bolajaq texnologiya tálimi oqıtıwshılarınıń informaciya alıw kompetentligin rawajlandırıw pedagogikalıq mashqala sıpatında	82
1.25	Kutlimuradov K.A. , Ergonomik mádeniyattı qaliplestiriw arqalı texnologiyalıq tálimde kompetentli bilimlendiriw sıpatın asırıw.....	84
1.26	Kutlimuradov K.A., Ibraymova S.B. , Nazariy va amaliy ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish.....	88
1.27	Ibraymova S.B. , Texnologik tálimni amaliy mashgúlotlarni tashkillashtirishda kasb kónikmalarini shakllantirish.....	93
1.28	Allambergenova N.B., Saparniyazov I.A. , Inson organizmida yod yetishmovchiligi oldini olish yo'llari.....	95
1.29	Kamolov E.Sh., Qoraboyev B.I. , Shimoliy Nurotaning turistik zonalari va hududda ekoturistik imkoniyatlari.....	97
1.30	Mirzaeva N.I. , O'quvchilarni biologiya darslarida tadbirkorlik faoliyatiga yo'llash orqali bilish faoliyatlarini oshirish metodikasi.....	100
1.31	Xo'jamurodova G.J. , Ommaviy ochiq onlayn kurslar-MOOC.....	103
1.32	Qalmuratova X.A., Bazarbaeva N.J. , Kasbiy kompetensiyalar va ularning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
1.33	Жамалов К., Аскарлова Д.Б., Бекиев П.А. , Разрешимость нелокальной обратной задачи для уравнения четвертого порядка.....	108
1.34	Серимбетова М.П. , Межпредметная связь в преподавании физики для сельскохозяйственных специалистов.....	112
1.35	Keñesbaeva N., Qosbagambetova Z. , Hozirgi zamon ekologik muammolari va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasi faoliyatini tashkil etish.....	115
1.36	Keñesbaeva N., Qosbağambetova Z. , Biologiyani oqıtıwda didaktikalıq oynlı sabaqlardan paydalanıwdıń áhmiyeti hám onıń túrleri.....	118
1.37	Алламбергенова Н., Джуманазарова Х.Х. , Доривор ўсимликлардан фойдаланишнинг аҳамияти.....	121
1.38	Турениязова Д.А., Атаниязова А.С. , Синтез сложных эфиров бензойной кислоты на основе лупинина.....	123
1.39	Otarova J.A., Shamuratov D.S. , Exact solution of some fractional differential equations by laplace transform.....	125
1.40	Kazbekova E. , Ta'limda kompyuterdan foydalanish dolzarbligi.....	128
1.41	Kazbekova E. , Sirtqi tálim talabaları ushin elektron oqıw qollanbalardan paydalanıw abzallıqları.....	130
1.42	Умарова А.Е., Елмуратов Б., Жолдасбаев А., Косбергенова Д., Ниетбайев Н., Рахимбаев К. , Жәхән хожалығындағы кризислик ситуациялар хәм оның кери ақыбетлерин босаңластырыў жоллары.....	132
1.43	Беделов Қ.А., Умарова А.Е. , Жаҳон хўжалиги ва уни ўқитишнинг долзарб масалалари.....	135
1.44	Умарова А.Е., Махманазарова Ч., Нуббимов К., Суннатов Ш., Ешназаров С. , Экологик инкироз ва уни юмшатиш муаммолари.....	141
1.45	Умарова А.Е., Кузанбаева Р., Жумамуратова Г., Балтабаева А., Жумамбетов А. , Вопросы экономического районирования и выделение природно-экономических районов (на примере Республики Каракалпакстан)	148
1.46.	Allambergenova N., Saparniyazov I.A., Yoldashova S.O., Safarniyozov X.O. , Zararli hasharotlarga tabiiy yo'l bilan kurashishning ahamiyati.....	154

1.47	Shukurova O.P., Nusratullaev A.Kh., Basics of database formation.....	156
1.48	Баймуратов Ш.Ж., Использование симуляций PhET в лабораторных работах по физике.....	159
1.49	Kholikova M.O., Namozova S.O., The importance of terms and concepts in teaching urban geography.....	163
1.50	Normatov S.A., Shahrisabz tumanining iqtisodiy geografik tavsifida tarixiy turizmning ahamiyati (Amir Temurning shahrisabzdagi istirohat bogʻlari misolida)....	165
1.51	Атаджанов Х., Web технологиялар ва web дастурлаш фанларидан мустақил таълимни ташкил қилишнинг айрим усуллари.....	170
1.52	Kurbanbaev T.K., Iskenderov A.S., Almost inner derivations of quasi-filiform 399oncept algebras of maximum length.....	173
1.53	Bekmuratova U.K., Bilimlendiriw processinde zamanagóy oqıtıwdıń pedagogikalıq texnologiyaları hám integrativ bilimlerde qalıplestirıwdıń metodikalıq tiykarı	175
1.54	Bekmuratova U.K., Fizika pánin oqıtıwda standart emes máseleler sheshiw arqalı talabalarđın izertlewshilik kompetensiyaların rawajlandırıw.....	179
1.55	Узакбергенова З.Д., Узакбергенова Г.П., Утениязов Б.Х., Туркпенбаева Т.Б., Применение виртуальной лаборатории в химии при изучении темы «углеводы».....	181
1.56	Alikulova S.M., Quyosh suv isitgichlari ishlashi va foydali taraflari.....	183
1.57	Пиримов О.Ж., Жалилов Ш.Р., Разработку алгоритмов управления качеством осушки газа.....	185
1.58	Doniyorov M.N., Xalqaro baholash dasturi PISA tadqiqoti vazifalarining xususiyatlari.....	188
1.59	Xusnetdinov U.I., Qoraqalpogʻiston Respublikasi talabalarida ekologik ongi va masʼuliyatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan barqaror foydalanishning ahamiyati.....	191
1.60	Pirniyazova M.K., Tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantiruvchi vitagen tajribaga egaliklarini shakllantirish.....	194
1.61	Utambetov B.T., Koshmuratova T.A., Dars jarayonida taʼlimning interfaol usullaridan foydalanish samaradorligi va qoʻllanilishi.....	198
1.62	Esbosinova G.A, Moyatdinova T.J., Úy tıshqanı (mus musculus licht)ńın bioekologiyası.....	201
1.63	Kutlimuradov K.A., Seydemetova I.P., Boʻlajak oʻqıtuvchilarining kasbiy sifatlarini rivojlantirishda xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash fanining didaktik bosqichlari.....	203
1.64	Igilikov A.J., Zamonaviy dasturlar asosida oʻqıtish metodikasi mazmuni va funksiyalari.....	207
1.65	Kunnazarov A.B., Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdı shólkemlestirıwde identifikaciya máseleleri.....	210
1.66	Bekmanova P.B., Kompleks keńislikte shar ushın shegaralıq Morera teoreması.....	212
1.67	Oteniyazov E.T., Geometriya sabağında teoremalardi dálillew barisi.....	214

2-SEKSIYA.

Social-gumanitar panler - Social sciences and humanities-
Ijtimoiy-gumanitar fanlar - Социально-гуманитарные науки

2.1	Ornalieva M. , Qaraqalpaq xalq ónermentshilginiń tariyxıy basqıshlarda rawajlanıwınıń úyreniliwi.....	216
2.2	Сапарова Г.А. , Шарқ алломалари асарларида миллий ўзликни англаш масалалари.....	218
2.3	Saparova G. , Jamiyatimizda yoshlarni axborot hurujlari va mafkuraviy-ma'naviy tahdidlardan asrash.....	220
2.4	Saparova G., Uzakova G. , Ma'naviy yuksalishda oila tarbiyasi munosabati.....	221
2.5	Утепов Q.I. , Nağıs kompoziciyaların dúziw usılları.....	222
2.6	Утепов Q.I., Meshenov B.M., Urazimbetov R.G. , Tasviriy san'at sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	224
2.7	Есназарова З.Б. , Нөкис қаласы қурылысының тарийхы (1932-1940-жыллар).....	226
2.8	Menlimuratova E.A. , Immersion in an authentic cultural and linguistic environment in teaching English.....	229
2.9	Kojalepesova P. , Boshlang'ich ta'l'm mashg'ulotlarida lug'a'lar bilan ishlash uchun maxsus o'q'v topshiriqlar.....	231
2.10	Kosbergenov R.M. , Tarix darslarida bo'lajak o'qituvchini tarixiy materiallar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda AKT ning ahamiyati.....	235
2.11	Saparniyazova Z.A. , Mánawiy topılıslar jaǵdayında talim-tárbiya máseleleri.....	237
2.12	Saparniyazova Z.A. , Milliy ideyanıń xalqımız mánawiyatın joqarılátıwdaǵı áhmiyeti... ..	239
2.13	Сапарниязова З.А. , «Оммавий маданият»нинг салбий иллатларининг олдини олиш масалалари.....	241
2.14	Azatbayeva A.A. , Oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletin rawajlandırırw barısında qosımsha tálimniń ózine tán tiykarları.....	243
2.15	Davletmuratov K.X., Muratbaeva I. , Ózbekstannıń mámleketlik ǵárezsizliginiń járiyalanıwı hám onıń tariyxıy áhmiyeti.....	245
2.16	Abdupattaev H.A. , Ayrım yoshlarni ta'lim jarayoniga faol munosabatda bo'lmashligi oqibatida jamoatchilik ijtimoiy jarayonlarida muammolarga duch kelishi mumkin bo'lgan masalalar.....	248
2.17	Davlatmuratov Q., Nabiyeu D. , O'zbek ma'rifatchiligi rivojida jadidlarning o'rni.....	250
2.18	Yuldashev E.S. , Zamonaviy tasviriy san'a'ga ehtiyoj.....	253
2.19	Арзиева Б.И. , Мактаб -таълим ва тарбия маскани.....	255
2.20	Tajetdinova S.M., Nuratdinova A.S. , «Intervallar» temasın úyreniwde «shatasqan sózler» usılınan paydalanıw.....	258
2.21	Erejepov A. , Ózbekstanda baqsıshılıq mektepleriniń qalıplesiwi.....	260
2.22	Сапаров Н.Ж. , Городище Куяк-кала крупны памятник кердерской культуры.....	263
2.23	Болелов С.Б., Сапаров Н.Ж. , Крепость большая кырк-кыз-кала история изучения.....	267
2.24	Бехтер А.В., В.А.Паршута Раннесредневековый жилой дом в Бухаре.....	270
2.25	Sagindikov J.N. Tálim sistemasında aralıqtan oqıtıwdıń ayırım máseleleri.....	272
2.26	Djamilova G., Otemuratova A. , Bilimlendiriw hám tárbiyada úgit-násiyatlawdıń	274

	áhmiyeti.....	
2.27	Otamuratov R.U., Tajiyeva Shohista F., Bemorning kasallikga munosabat tiplari va ularning psixologik tahlili.....	277
2.28	Axetova G.J., «Estrada muzikasi» temasın oqıtıwda «Filvord» usılınan paydalanıw....	279
2.29	Xalilov J.S., Insoniyat hayotida radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma’naviy jihatlarining namoyon bo’lish xususiyatlari.....	282
2.30	Pirniyazova M., Máhálleńiń puqaralıq jámiyet institutı sıpatındaǵı ornı.....	286
2.31	Усенова Г.А., Инглис тилиндеги тенеўлердиң лингвомәдений аспекттеги өзгешелиги.....	289
2.32	Djoldasova Y.B., Túrli mádeniyatlarda 401oncept túsinigi.....	290
2.33	Najimova F.M., Tariyxıy hám mádeniy esteliklerdiń turizmdi rawajlandırıwdaǵı ornı...	293
2.34	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M «Ansambl atqarıwshılıǵınıń ulıwma qaǵıydaları» temasın úyreniw usılları.....	292
2.35	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M., «Saz ásbaplardan quralǵan ansambl» temasın úyreniwde interaktiv usıllardan paydalanıw.....	298
2.36	Yendirbaev D.G., Romanova S.E., Qaraqalpaq jırawshılıq kórkem óneriniń jaslardı tárbiyalawdaǵı ornı.....	301
2.37	Kaypnazarova M.K., Ózbetinshe jumıslardı shólkemlestiriwde interaktiv usıllar.....	303
2.38	Romanova S.E., Kalmenov J., Xalıq muzika dóretpelerin úyretiw arqalı jaslardıń milletler ara tatıwlıq madeniyatın qalıplestiriw.....	305
2.39	Reymbaev R., Erniyazova D., Rustamov O., Qaraqalpog‘iston hududida kutubxonaların shakllanish tarixi.....	309
2.40	Kaipnazarov A.Sh., Kewlimjaev T., Suwdan paydalanıw siyasatınıń qorshaǵan-ortalıqtı qorgawdaǵı ornı.....	312
2.41	Ibadullaeva Z.K., Muzika mádeniyatı sabaqlarında zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw metodları.....	314
2.42	Erimbetova P.R., Ayapova D.O., Balanıń jetik insan bolıp jetilisiwinde shańaraqtıń tálim shólkemi sıpatındaǵı áhmiyeti.....	318
2.43	Umatov A.Q., Sun’iy intellektning falsafiy muammolari.....	321
2.44	Tlepova G.A., Muzika páninde oqıwshılardıń mádeniy-ruwxıy qádrیاتların rawajlandırıw.....	323
2.45	Xojabergenov B.P., Jańa ózbekstanda mektep, shańaraq hám máhállelerdiń birge islesiwiniń áhmiyeti.....	327
2.46	Dawkeeva A., Saparniyazova Z., Bolajaq pedagoglardıń kásiplik kompetentligin rawajlandırıw mashqalası.....	330
2.47	Nadırova A.B., Ayapova X.A., Qanıgelestirilgen muzika kórkem óner mekteplerinde “Muzika teoriiyası” sabaǵında kórgizbeli metodtan natıyjeli qollanıw.....	333
2.48	Nadırova A.B., Nuratdinova A.B., Ózbek muzika mádeniyatın keńnen úyretiw boyınsha metodikalıq qollanbalar jaratıw hám olardıń ahmiyeti.....	339
2.49	Rzambetova G.A., Tarix fani o‘qıtuvchilarida savol berish ko‘nikmalarini rivojlantirish.....	343
2.50	Turganbaev M.A. Bolalar harakat faoliyatini takomillashtirish va o‘zlashtirish etaplari, harakatlarni ko‘rsatish, uddalay olish qobiliyati va harakat malakasini tarbiyalash.....	346

3-SEKSIYA.

Bilimlendiriw tarawındaǵı aktual máseleler- Ta'lim sohasidagi dolzarb masalalar
Topical issues in the field of education- Актуальные вопросы в сфере образования

3.1	Taukebayeva G.O., Bakirova E.A., The use of digital technologies to improve the quality of education in mathematics.....	349
3.2	Аллаярова С. Х., Организация внеурочной деятельности по физике в школе.....	353
3.3	Ибраимова R.A., Мектепке shekemgi bilimlendiriwde pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw.....	356
3.4	Begaliyev N., Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	357
3.5	Турганов Б.Қ., Хоразмнинг ўрта аср сирғалари.....	360
3.6.	Ótebergenov G., Jeńil atletika shınıǵıwlarında óz betinshe tapsırmalardı shólkemlestiriw hám ótkeriw.....	369
3.7.	Davlatmuradov Q., Jumabayeva G., Qoraqalpoqlarning kelib chiqish tarixi.....	371
3.8.	Kosbergenov B.M., Professor U.Alevovning ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari.....	374
3.9.	Sabirov J.Z., Oqıwshılardıń estetikalıq tárbiyasın rawajlandırıw.....	377
3.10.	Sarsenbaeva U., Jumatova G., Muratbaeva A., Qorshagan ortalıqtı qorgaw is-ilajları hám ozon qatlamına ziyanjeterkeriwshi faktorlar.....	380
3.11.	Amaniyazov S., Mambetkadırova D., Мектепке shekemgi bilimlendiriw mekemesinde applikaciya islewge úyretiw metodikasi.....	382
3.12.	Utambetov B.T., Qalmuratova X.A., Pedagogik texnikaning ta'lim-tarbiya jarayonida va o'qıtuvchi faoliyatidagi ahamiyati.....	385
3.13.	Mambetniyazova N.U., Maktab matematika kursini o'qıtishda pedagogik dasturiy vositalarining ro'li.....	388
3.14.	Seydemetova I.P., Kiyimlerdeń átirap ortalıq hamde ekologiyamizǵa ziyanlı tásirlerin úyreniwdeń ahamiyeti.....	390
3.15.	Shamuratova X., Pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalarini maktabgacha yoshdagi bolalarga ritorikani o'rgatishga tayyorlashning pedagogik xususiyatlari.....	393
3.16.	Joldasbaeva A.T., Chet tili (ingliz tili) ni o'rgatishda autentik materiallarning ahamiyati.....	395
	Mazmunı- Мундарижа- Contents-Содержание	398